

TA'LIM, FAN VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASINING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI

¹Mavlonov Nurali Sherali o'g'li, ²Ne'matova Zarina Furqat qizi

¹ISFT instituti “Iqtisodiyot va kompyuter injiniring” kafedrasini mudiri

²Professional ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259430>

Annotatsiya. *Fan, ta'lim va ishlab chiqarishni integratsiya qilishda uchrayotgan muammolarni bartaraf qilish, ishlab chiqarish integratsiyasining nazariy-metodologik asoslari va integratsiyalash jarayoni yakunida ko'zda tutilgan istiqbollari haqida mulohaza qilinadi.*

Kalit so'zlar: *integratsiya, innovatsion texnologiyalar, Ilm-fan, texnologik va korporativ pozitsiyalar, uzviy va uzluksizlik, integrativ yondashuv.*

Mamlakatimizda ilg'or xorijiy tajribalar asosida uzluksiz ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashni nazarda tutuvchi professional ta'lim tizimida zamonaviy yondashuvlarni ishlab chiqishni ta'minlashga qaratilgan islohotlar natijasida bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashning zamonaviy ta'lim mazmuni modernizatsiyalash, o'quvchilar ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beruvchi zarur shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning ma'ruzalarida yurtimizning har jihatdan taraqqiy qilishi uchun uzluksiz ta'lim tizimini sohasini rivojlantirish kerakligi, bugungi kunda ta'lim sifati va samaradorligini oshirish eng dolzarb masalalardan biriligi ta'kidlanadi. Bunday ustuvor maqsadlardan qatoriga professional ta'limni rivojlantirish kiradi.

Innovatsion ta'lim tizimining eng muhim jihatlari biri uning bosqichlari o'rtasidagi hamda fanlararo integratsiyasini taminlashdan iboratdir. Shuning uchun ham ta'limning turli bosqichlarida integratsiya, uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash metodikasini ishlab chiqish masalasi har doim ta'lim tizimining dolzarb muammolaridan biri hisoblangan. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta'lim integratsiyasi haqida shunday degan edilar: “Jahon bozoridagi integratsiya, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot sur'atlari xalq ta'limining barcha bo'g'inlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni mustahkamlashni talab etmoqda.[1]

XX asrning so'nggi yillarida professional ta'lim samaradorligini oshirish uchun tizimli-maqsadli, amaliy faoliyatga yo'naltirilgan, madaniy, insonparvarlik (gumanistik), aksiologik, refleksiv, integrativ-modulli, dasturiy- maqsadli, kreativ, kompetentli, differensial, integrativ kabi yondashuvlar ishlab chiqildi va sinovdan o'tkazilib, kasbiy faoliyatga tayyorlashda hozirga qadar muhim ahamiyat kasb etayapti [2].

Dunyo miqyosida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda integrativ yondashuvdan foydalanish, o'qitish jarayonlarining integratsiyalashuviga kompleks yondashuvni tatbiq etishga doir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Mahalliy va xorijiy pedagogika fanida integratsiya muammolarini o'rganish bo'yicha boy tajriba to'plangan. Turli davrlarda ta'lim jarayonida fanlararo aloqadorlikdan foydalanish vazifasini Ya.A.Komenskiy, I.G.Pestalotsi, J.Russo, L.N.Tolstoy, K.D.Ushinskiylar ilgari surdilar. Biz o'rganayotgan adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, integratsiya tushunchasini pedagogikada birinchilardan bo'lib I.D. Zverev va V.N. Maksimovalar o'rgangan va ular quyidagi fikrni aytishgan: “Integratsiya – bu uzviy bog'langan, bir butunlikni yaratish jarayoni

va natijasidir. Savenkova, “Integratsiya birinchi navbatda ta’limni boshqarish texnologiyalaridagi o’zgarishlar bilan jamoada o’qituvchilar va talabalarning ijodkorligini taminlovchi jarayon” deb aytib o’tgan.[3]

Integratsiya – juda keng ma’nodagi tushuncha. Integratsiy nima? “Integratsiya” – lotincha “integration” so’zidan olingan bo’lib, “integr” to’liq yaxlit, bir butun degan ma’nolarni anglatadi. Integratsiya – o’zaro bog’langan holda rivojlantirish, bir butun qilib birlashtirmoq, yaxlit holga keltirmoq deganidir. Integratsiya turli xil qism va elementlarni bir butunlikka birlashtirish jarayonidir. [4]

Integratsiya jarayonlari tashkillashtirilgan tizimlarda bo’lishi mumkin – bu holda ular tizim butunlik darajasini va tashkillashtirilgan darajasini ko’taradi. Integratsiya jarayonlari oldin bog’lanmagan elementlarni birlashtirish asosini hamda shakllangan tizimlarda ham yuz berib, natijada tizimni bir butunligi va tashkillanish darajasi oshishiga, element va tarkibiy qismlar o’rtasida aloqadorlik murakkablashuviga olib keladi. Bir butunlikka birikkan tarkibiy qismlar turli xil darajada avtonomlikka ega bo’ladi.[5]

Gerbert Spenser (1820-1903) falsafasida integratsiya – sochilgan sezilmaydigan holatning ichki jarayonlarini sekinlashuvi natijasida zichlashishi va seziladigan darajaga o’tishi deb tushunilsa, dezintegratsiya – buning aksi, ya’ni zich joylashgan narsaning harakat tezlashishi natijasida sochilgan holatga o’tishidir deb aytiladi. Spenser “integratsiya” so’zini ko’pincha, agregaatsiya tushunchasi bilan teng ma’noda qo’llaydi. Uning ta’limotiga ko’ra, Quyosh tizimi, sayyoralar, organizm, millat rivoji integratsiya va dezintegratsiyaning birin-ketin o’rin almashinuvlari natijasidir.[6]

Nemis, psixolog faylasufi E.R.Yensh (1883-1940) psixologiyasida integratsiya deganda, ruhiy hayotning ayrim xususiyatlarini butun ma’naviy hayot majmuiga ta’sir qilishi tushuniladi,- deydi [7].

Zamonaviy kasb-hunar ta’limi muammolari sharoitida asosiy muammolardan biri bu ta’lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini o’rtasidagi o’zaro munosabatlarning yetarli emasligi, bu ko’pincha talabalarning nazariy tayyorgarligi va mehnat bozorining haqiqiy talablari o’rtasidagi nomutanosiblikka olib keladi. Bu bo’shliqni nazariya va amaliyot o’rtasidagi aloqani mustahkamlaydigan ta’lim modellarini ishlab chiqish va joriy etish orqali bartaraf etish mumkin, shu bilan talabalarga nafaqat kasbiy kompetentsiyalarni shakllantirish, balki tanqidiy fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirish, o’zgaruvchan sharoitlarga moslashish va muammolarni hal qilishda innovatsion yondashuvni ta’minlash imkonini beradi. Bunday integratsiyaning muvaffaqiyatli misollaridan biri AQShdagi Drexel universiteti va Kanadadagi Vaterloo universiteti kabi muassasalarda faol qo’llaniladigan "kooperativ ta’lim" modelidir. Ushbu model doirasida talabalar akademik o’qish davrlarini sanoatdagi to’liq ish bilan almashtiradilar, bu nafaqat nazariy bilimlarni amalda yaxshiroq o’zlashtirishga yordam beradi, balki kasbiy va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Yana bir misol, universitetlar va Siemens AG va Germaniyaning Myunxen texnik universiteti kabi etakchi ishlab chiqarish kompaniyalari o’rtasida amalga oshiriladigan ikki darajali dastur. Ushbu dastur orqali talabalar sanoat hamkorlari bilan birgalikda ishlab chiqilgan akademik kurslar va amaliy modullarni birlashtirgan ta’lim oladilar, bu esa talabalarga nafaqat eng yangi texnologiyalarni o’zlashtirish, balki ularni Real ishlab chiqarish sharoitida qo’llash imkonini beradi. Bundan tashqari, universitetlar bazasida faoliyat yuritadigan va o’quv xonalari, tadqiqot laboratoriyalari va tajriba ishlab chiqarish inshootlarini birlashtirgan ilmiy-ta’lim markazlarini tashkil etish kabi tashabbuslar integratsiyalashgan ta’lim yondashuvlarini rivojlantirishga katta hissa qo’shmoqda. Bunday

integratsiyaning misoli Rossiyadagi Skolkovskiy fan va texnologiyalar instituti bo'lib, u erda talabalar g'oyadan tijoratlashtirishgacha bo'lgan innovatsion faoliyatning to'liq tsiklida ishtirok etishlari mumkin. Shunday qilib, ishlab chiqarish va ilmiy tadqiqotlar ehtiyojlarini hisobga oladigan ta'lim modellarini ishlab chiqish nafaqat ta'lim sifatini yaxshilashga yordam beradi, balki tez o'zgaruvchan dunyoda ishlashga tayyor bo'lgan mutaxassislarni yanada chuqurroq va samarali tayyorlashni ta'minlaydi. Ushbu modellar talabalarga shaxsiy va kasbiy kompetentsiyalarni rivojlantirish uchun qimmatli imkoniyatlarni taqdim etadi, bu esa oxir-oqibat ularning har qanday faoliyat sohasida muvaffaqiyatli moslashishi va samarali ishlashiga yordam beradi.

Ta'limdagi integratsiya - bu ta'lim oluvchining shaxsini rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan dunyoning yaxlit ko'rishini shakllantirish uchun ma'lum bir ta'lim tizimi doirasida tarkibning tarkibiy qismlari o'rtasida aloqalarni o'rnatish jarayoni. Integratsiya ta'limdagi murakkablikni yengillashtirishga, tizimlilikka o'rgatadigan jarayondir. Zamonaviy ta'limda fanlarni integratsiyalashuvi yangi pedagogik yechimlarni faol izlash, ta'lim oluvchilarga samarali va asosli ta'sir ko'rsatish uchun pedagogik xodimlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish yo'nalishlaridan biridir. Integratsion yondashuv talabalarni o'z kasbini mutaxassisi qilib tayyorlashga yordam beradigan yondashuv hisoblanadi. Integratsiya talabalarni tarqoq bilim olishlarini, bilimlarini parchalanishini oldini oladi, ularning yaxlit bilimlarni, umuminsoniy qadriyatlar majmuini egallashini ta'minlaydi. Integratsiya printsipli o'quv jarayonining barcha tarkibiy qismlarini, tizimning barcha elementlarini o'zaro bog'lashni, tizimlar o'rtasidagi aloqani o'z ichiga oladi, u maqsadni belgilashda, o'qitish mazmunini, uning shakllari va usullarini belgilashda yetakchi hisoblanadi. Integrativ yondashuv pedagogik jarayonning har qanday komponentida integratsiya tamoyilini amalga oshirishni anglatadi, pedagogik jarayonning yaxlitligi va izchilligini ta'minlaydi.

Ta'limda integratsiya orqali fanlarni va fanlararo aloqadorlik jihatlarini uzviy bog'liqlikda o'qitish mumkin. Bu talabalarda dunyoni yaxlit anglashga, tizimlarning o'zaro bog'liqlikda ekanligi haqidagi tasavvurni beradi. Xususan, tabiat orqali bola nutqini o'stirish mumkinligi hammamizga ayon. Tabiat hodisalari, atrof-muhitda kechayotgan jarayonlarni nutq o'stirish vositalari bo'lgan she'r, hikoya va syujetlar orqali tushuntirish mumkin. Bu bolada mustahkam xotirani, yuksak tasavvurni shuningek, ravon nutqni ham shakllantirib beradi.

Integratsiyaning uchta darajasi mavjud:

- predmet ichidagi - tushunchalar, bilimlar, ko'nikmalar va boshqalarning integratsiyasi. alohida elementlarning ichida;

- fanlararo - faktlar, tushunchalar, tamoyillar va boshqalarni sintez qilish. ikki yoki undan ortiq fanlar;

- transdisiplinar - ta'limning asosiy va qo'shimcha mazmuni tarkibiy qismlarining sintezi.

Integratsion ta'lim bizga qanday imkoniyatlar beradi. Integrativ yondashuv bizga quyidagi imkoniyatlarni beradi.

-mutaxassisni shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi,

-ta'lim oluvchini dunyoni yaxlit idrok etishga o'rgatadi,

-ijtimoiy va kasbiy sohada faol harakat qila oladigan darajada tarbiyalaydi,

-talabalarga ta'lim sifatini oshirishga ko'proq talablar qo'yadi va o'qituvchiga darsni o'qitish sifatini, bilim sifatini tobora oshirishga motivatsiya beradi,

-turli xil fanlar o'zaro bog'lanadi.

Integratsiya o'qituvchilar va talabalarni faol birgalikdagi ijodiy jarayonga jalb qilish imkonini beradi. Bu puxta o'ylangan ta'lim va tarbiya jarayoni bo'lib, u ta'limni tashkil etishning umumiy tuzilmasini qayta ko'rib chiqishga, o'quvchilarni idrok etish jarayoniga tayyorlashga yordam beradi. Axborotni tushunish va taxlil qilishga o'rgatib, talabalarda dunyodagi barcha jarayonlarning bir butun sifatida o'zaro ta'siri haqidagi tushuncha va g'oyalarni shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash – davr talabi // 5 – jild. -Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 1997.- 426 b.
2. Гусарова Е.Н. “Современные подходы профессионального педагогического образования, направленные на развитие творческого потенциала”, ИСЧН 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 1 (11).
3. R.Mavlonova, N.Vohidova va b. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi O'quv qo'llanma. T.: “Fan va texnologiyalar” 2013. – 314 b.
4. Mustaqillik. Izohli ilmiy-ommabop lug'at // - Toshkent: “Sharq”, 2000. – 269 b.
5. Мачулис В.ВЮ Роль новых информационных технологий в обеспечении преемственности естественнонаучного образования в средней и высшей школе //diss.rsl.ru. – М.: РГБ, 2003. – 152 с.
6. Спенсер Г. Политические сочинения: в 5 томах. 3-е изд. // - Челябинск: Социумб 2020. Т.3. История политических институтов. – 426 с
7. Сазанова З.С. Интеграция образования, науки и производства как методологическое основание подготовки современного инженера // Автореферат док. канд. наук. –Казан, 2008. – С 18
8. Raximov Z. T. Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining o'quv-bilish kompetentligini rivojlantirish texnologiyasi, avtorefeat, (DSc), 2021.
9. Abduraimov Sh.S. Kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlash sifatini ta'minlashda tarmoqlararo integratsiyalarning pedagogik imkoniyatlarini takomillashtirish. 2017.
10. Jumanov A.A. Talabalarda integrativ yondashuv asosida texnologik kompetensiyani rivojlantirish (Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalari misolida). 2022.